

GULMI YOKI TIKAN?

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526901>

Rustamova Dilfuza

TDPU O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi talabasi

M.A.Omonova

Ilmiy rahbar: TDPU katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Ahmad Lutfiy Qozonchining "So'nggi to'fon" asarida yoritilgan insoniy fazilatlariga ega insonlar obrazi razolat botqog'iga botgan kimsalar taqdiriga qarama-qarshi qo'yilib tahlilga tortilgan va mulohazalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Hasan, Tursun, Farida, o'g'ri, tarbiya, to'fon, odat, qalb, inson*

"So'nggi to'fon" asari o'ziga xos mahorat va ta'sirchanlik bilan yozilgan. Avvalo, asarning bunday nomlanishi meni o'ylantirdi. To'fon, albatta, falokat keltiradi, insonlar undan aziyat chekadilar. Tursun bir oilaning, bir farzandning razolatga, qabih, insonga xos bo'lmagan ishlarga chorlaydigan so'nggi to'foni edi. Insonlar tinchligi va hayotiga chang soluvchi to'fon edi. Tursun birovlarining peshona teri bilan ishlab topganini o'marib, kishilarga ozor yetkazishdan huzur qiladi. Chunki u "Mol o'g'irlaganniki" degan aqida bilan yashaydi. Halol mehnat qilish to'g'risida nasihat qilganlarni yomon ko'radi. Yovuzlik qilishni o'z odatiga aylantirgan Tursun mushtipar xotinini ham, o'g'lini ham ayamaydi. Tursun – do'zax ham undan hazar qiladigan inson. Unga nisbatan otalik hamda erlik tushunchasi nomunosib edi. O'g'rilik va yovuzlik tufayli necha marotaba qamalib chiqsa ham, u bundan saboq chiqarmasdi. Aksincha, u ishlarini davom ettirishni yanada xohlardi. Umrining so'ngiga qadar bu kasbidan voz kechmadi. Farzandi Xasan uni bir kun majburlab masjidga namoz o'qishga chorlaydi. Hammamiz bilamizki, masjid insonning qalbi, ko'ngli poklanadigan, sajdada bosh egib, Allohga tovba qiladigan ulug' maskan. Tursun u yerda bir zum ham o'tira olmas, hech tovba qilgisi kelmas, ming bir bahona bilan ketishni xohlardi. Namoz tugashi bilan u birinchi chiqib ketib, o'zining eski poyabzali o'rniga birovning yangi poyabzalini kiyib ketishi insonda katta hayrat qoldiradi. Ya'ni Allohning uyi bo'lgan masjidda ham o'g'irlik qilishi juda ham achinarli. Bu ota-o'g'il hech bir-biriga o'xshamasdi. Biri – gul, biri – tikan. Ya'ni tikan qo'ynida o'sgan gul... Asarda Tursunga o'xshagan yovuz, mehrsiz kimsalar har bir xonadon uchun, jamiyat uchun bamisoli to'fon deyiladi. Haqiqatan ham Tursunga o'xshagan shavqatsiz, johillar boshqalarni toptashi, xo'rlashi tufayli odamlarga to'fondan battar zarar

yetkazadi. Manfaatparast, o'z huzur-halovatidan bo'lak narsani o'ylamaydigan, xudbin kimsalar boshqalarning hayotini og'u kabi zaharlaydi.

Halolligi ila insonga ibrat bo'la oladigan yana bir qahramonimiz - Hasan. Uning yosh bolaligidan tortib ulg'aygunga qadar chekkan iztiroblarini, onasi bilan birga otasi tomonidan xo'rlanishini, o'z padari o'g'irlikka undashi, nafi bilan olib borilgan muzokaralarini, o'smirlik yoshining bosimini hamda Hasan bu sinovlardan qanday o'tganini, yetti yot begona insonlardan ko'rgan yaxshiliklari ko'ngliga qanday kechinmalar solganini, kelajakda qanday qilib chin ma'noda muslim, xushqulq inson bo'lib yetishganini tushunib yetasiz va umuman olganda, qodir Allohning "toshda ham gul unishi" borasidagi tushunchaga bergan mukammal misolini ko'rishimiz mumkin. Hasan bamisoli tikandan chiqqan gul. U otasi kabi o'g'ri bo'lib yashashdan hazar qiladi. Hasan halol, diyonatli mushtipar onasining mahzun nigohlaridan mutaassir bo'lib ulg'ayadi. Uning tufayli iymon-e'tiqodli bo'lib voyaga yetadi. Hasan bilan Tursun tabiatan bir-biriga tamoman teskari kishilar. Tursun o'g'irlik qilish qimor o'ynashdan rohatlanadi. U shu odati tufayli ayanchli o'lim topadi. Uning o'g'li Hasan esa boshqalarga naf yetkazishga, ko'maklashishga intiladi.

Asarda qimorbozlik, o'g'irlik qoralanib judayam ajoyib tarzda ochib berilgan. Dalillar hadislardan diniy manbalardan olingan ma'lumotlar bilan uyg'unlashgan holda keltirilgan. Bu yozuvchining qanchalar bilimli ekanligidan ishora berib turibdi. To'g'ri, bizning jamiyatda ham spirtli ichimliklar ichadiganlar, qimorvozlar bor. Lekin bu asar farzand tarbiyasi o'zingni tarbiya qilishdan boshlanadi, kelajak tarbiyasi ham shunday deb turgandek. Ichkilik barcha yomonliklarning asosi deb ta'kidlanadi. Ichkilikni lazzat, saodat deb biladigan Tursunning jirkanch axloqi ko'rsatiladi. Mayxona - qarg'ish tekkan, jirkanch joy. Uning havosi badbo'y, qo'lansa. Chunki bu yerga och va yalang'och go'daklarning rizqidan yulib olingan narsalar keltiriladi. Mayxona, qimorxonalar insoniyat saodati o'ldirib sotiladigan oilalarni barbod qiladigan marazlar markazi.

Asarda haqni tanigan taqvodor ayol Farida ona siymosi obrazida Hasanga go'zal xulq tarbiya beradi. U har namozida eri Tursunga Allohdan insof, o'g'li Hasanni to'g'ri yo'ldan adashtirmaslikka, halol inson bo'lishini so'rardi. Faridaning duolari, iltijolari Hasanni yomon yo'lga kirib ketishdan to'sib turadi. U eridan hech ro'shnolik ko'rmagan, necha kunlab och o'tirgan holati bo'lganda ham hech kimdan yordam so'ramasdi, bildirmasdi. Faqat Allohdan umid qildi. O'g'li ulg'ayib unga ozor berganida qattiq ranjidi. Eridan ko'rmagan mehr-oqibatni o'g'lidan kutgani onda undan ko'rgan muomalasidan dili og'ridi. Keyinchalik chiroyli tarbiyasi, aqli bilan o'z xatosini anglab yetdi. Onasidan uzr

so'radi. Yigitlik burchini bajarish uchun uzoq viloyatga ketar ekan onasini qayta ko'rolmasligini bilmasdi. Hayotda ko'p qiyinchilik va chiroyli sabr qilgan onasi Farida u dunyoda rohatga erishish ilinjida vafot etadi. Romanda "Onalar duosi, albatta, ijobat bo'ladi" degan hikmat Hasanning hayot yo'li orqali ko'rsatiladi. Onalar millatni tarbiyalab, voyaga yetkazishi esa Farida obrazida gavdalantiriladi.

"So'nggi to'fon" asarini o'qish jarayonida oila - eng buyuk maskan ekanligi, ayolning sabri oilaning tayanchi bo'lishi kuzatiladi. Asardagi bir jumla insonni o'ylantirib qo'yishi tabiiy. Qiziq!? Kun kelib mening qabrimdan nima o'sib chiqarkin-a? Gulmi yoki tikan? Darhaqiqat, ertaga bizning qabrimizdan nima o'sib chiqadi. Bu esa, albatta, hozirda qilayotgan ishlarimiz va amallarimizga bog'liq. Asarni o'qib chiqarkanman, chin insoniylik fazilatlarining kamol topishida ma'naviyat va ma'rifatning beqiyos o'rni borligining asl mohiyatini yana bir bor angladim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ahmad Lutfiy Qozonchi. So'nggi to'fon. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. - 182 bet.